

Perspectiva de las MIPYMES artesanales de la región centro del estado de Guerrero

E. Oropeza Bruno^{1*}, M. E. Durán Figueroa², F. Y. García Hernández³, A. Tecolapa Crescencio³

¹Departamento de Ciencias Básicas, TECN/Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

²Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, TECN/ Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México

³Pertenecientes a los programas educativos de Contaduría y Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Unidad Académica en la Región de la Montaña, Carretera Chilapa-Zitlala desviación a Tecoyutla S/N, Chilapa de Álvarez. Gro., México, perteneciente a la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, Avenida Catalina Pastrana S/N Col. Ciudad Industrial C.P. 40025 Iguala de la Independencia Gro., México

*e.oropeza.b@itchilpancingo.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se habla de Guerrero como uno de los estados más pobres de México, es una entidad que posee una gran riqueza cultural, que va desde los paisajes, la gastronomía, la diversidad de pueblos originarios que le permite contar con valiosas artesanías; la gente de Guerrero es trabajadora, elabora piezas artesanales inigualables con la hoja de maíz, la palma, la corteza de los árboles, entre otros. Una alternativa para cambiar la estadística de un estado con pobreza extrema es invertir en las MIPYMES. El presente trabajo muestra un panorama de los negocios artesanales de Chilapa de Álvarez y Chilpancingo de los Bravo, localidades pertenecientes a la región centro del estado de Guerrero. Los desafíos de las MIPYMES en la entidad son diversos, desde la organización, el apoyo de las dependencias que confían en su proyecto para poder acceder a recursos económicos y actualmente, los efectos de la pandemia de COVID-19.

Palabras Clave: Desafíos, MIPYMES, Artesanías, Guerrero.

Abstract

Guerrero is spoken as one of the poorest states in Mexico, it is an entity that has a great cultural wealth, ranging from landscapes, gastronomy, the diversity of native peoples that allows it to have valuable handicrafts; the people of Guerrero are hard-working, they make unique handicrafts using corn leaf, the palm leaf, bark of the trees, among others. An alternative to change statistics from a extremely poor state is to invest in MIPYMES. This work shows an overview of the artisan businesses in Chilapa de Alvarez and Chilpancingo de los Bravo, communities pertaining to center region of Guerrero state. The challenges that MIPYMES have in the entity are diverse, from the organization, the support of the dependencies that trust in their project to gain acces to economic resources and currently, the effects of COVID-19 pandemic.

Palabras Clave: Challanges, MIPYMES, Handicrafts, Guerrero.

Introducción

En México, el marco normativo y regulatorio de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas (MIPYMES) ha sido establecido por la Secretaría de Economía, la clasificación se realizó en el 2009 en donde se agrupó por actividad económica, personal ocupado y monto de ventas anuales. En donde los sectores son la industria, el comercio y los servicios [2,3, 8], se consideró los datos de clasificación de las MIPYMES mencionadas por BBVA, para la clasificación de las mismas (Tabla 1) [1].

Tabla 1. Clasificación de las MIPYMES de acuerdo a BBVA [1]

Clasificación	Sector Principal	Número de empleados	Ventas anuales máximas (pesos mexicanos)
Microempresa	Todos los sectores	No más de 10 empleados	4 millones máximo 4.6
Empresas pequeñas	Industria y servicios	11 a 50 empleados	100 millones de pesos
Empresas medianas	Sector comercio	51 hasta 100 empleados	100 a 250 millones de pesos

Elaboración propia con datos de BBVA [1].

De acuerdo a los datos que de [3,7], son altos los porcentajes ($\geq 60\%$) de MIPYMES que no acceden a los créditos. Según los datos que se tienen el 22% en el 2014 tuvo acceso a los créditos bancarios. Los datos de la CEPAL [3] arrojan que las principales fuentes de financiamiento son, en el siguiente orden: los mismos propietarios, los bancos, familiares o amigos, cajas de ahorro, proveedores, préstamos privados, gobierno, emisión de títulos de deuda, no específico. Las tasas de interés de los préstamos por el tamaño de empresa dificulta el acceso al crédito por parte de las MIPYMES, el valor de la garantía suele ser el doble del valor del crédito solicitado, por lo que restringe la capacidad de obtención de créditos por parte de las pequeñas empresas.

En el esquema productivo las MIPYMES representan cerca del 99% de las empresas y emplean a más del 71% de los trabajadores. Sin embargo, el aporte de las MIPYMES a la producción nacional es mucho menor, se encuentra por debajo del 28% total [7]. A nivel de sectores económicos, los resultados presentados [3] reflejan una mayor proporción de MIPYMES en el sector comercio y servicios en términos de cantidad de empresas, y una mayor cantidad de empleos en el sector comercio y en menor medida en sector servicios, los sectores en donde no han ingresado las MIPYMES son en sectores de mayor productividad económica del país, como la manufacturera, minería y la electricidad.

Características de las MIPYMES del estado de Guerrero

En los establecimientos MIPYMES del estado de Guerrero prevalece el personal de 41 años a mayores con el 41.1% mujeres propietarias y 40.8% en hombres propietarios. En cuanto al nivel de estudio del personal ocupado, la mayor parte se concentra en Educación Básica (que comprende primaria, secundaria y formación para el trabajo): con un 57.9% en las mujeres propietarias; 49.1% en los hombres propietarios. En la capacitación del personal, comprende los procesos de enseñanza, aprendizaje y entrenamiento, mediante la práctica y la demostración para el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimiento para que desarrollen sus actividades productivas de manera más eficiente ya sea capacitación interna o externa; se registró personal capacitado de 0.4% en mujeres propietarias, en tanto, hombres propietarios 4.8% si capacitó el personal. La permanencia del personal se refiere a las personas que trabajaron desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, en el caso de las mujeres propietarias se tiene que el personal mantuvo 86.8% de permanencia; en el caso de hombres propietarios se tiene cifras de 85.1% muy semejantes en ambos.

No se puede dejar a un lado la problemática principal de las MIPYMES, para este caso se considera la estadística nacional de acuerdo al INEGI (2019-2020), se tiene una media de 35.2% que la principal problemática es la inseguridad pública. En créditos, préstamo y financiamiento 13 de cada 100 mujeres obtuvo un crédito o financiamiento en donde las principales fuentes de financiamiento fueron los bancos 33.4%, cajas de ahorro popular 25.8% y familiares y amigos con el 19.3%. Los recursos se utilizaron para la adquisición de insumos en el mercado nacional 47.9%, equipamiento o ampliación del negocio 23.8% y el 19.3% para la creación y apertura del negocio. De acuerdo con los datos arrojados en ventas por internet en el 2018, solo el 2% si realizó ventas por internet, el medio de pago utilizado para las transacciones de compras en MIPYMES es 86% en efectivo. De los establecimientos MIPYMES formales e informales según el tipo de propietario solo el 21.6% son formales en mujeres propietarias, y el 35.8% son formales en hombres propietarios (De acuerdo al INEGI, 2019-2021) [7].

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Estado de Guerrero (2016-2021), en el estado hay más de 30 mil artesanos que producen obras de orfebrería, lacas, palma, textiles, pirograbados, pintura en papel amate y barro, máscaras de madera, talabartería, muebles esculturales, utensilios de madera y alfarería, hamacas, productos elaborados a base de hojas de maíz, bisutería y mármol. Sin embargo, las artesanías del Estado de Guerrero no tienen una identidad propia marcada y reconocible, los canales de comercialización son limitados y no se ha fomentado apoyos económicos a estas MIPYMES para que sean reconocidas a nivel nacional y mundial [4, 5, 6,].

Metodología

Caracterización del área de estudio

El estudio se centró en el análisis de las MIPYMES del sector artesanal que se localizan en las poblaciones de Chilpancingo de los Bravo y Chilapa de Álvarez, pertenecientes a la región Centro del estado de Guerrero, México; Si bien, Chilpancingo de los Bravo presenta un grado de marginación bajo, a pesar de mantener una ocupación económica de 96.7% en el municipio se registra que 35.7% de su población percibe menos de dos veces del salario mínimo diario, la economía municipal depende de los sectores comercial y de servicios de acuerdo al Programa municipal 2018-2021 [4,5]. Las personas que apoyaron atendiendo el cuestionario, como instrumento de estudio, en lo sucesivo serán nombradas como empresarios, ya que son personas con un negocio (MIPYMES) incluido en el sector artesanal.

Tamaño de la muestra

Las muestras no probabilísticas o dirigidas suponen un procedimiento de selección en función de las características de la investigación. Para la obtención de la información, se aplicó el Muestreo Aleatorio Simple (ver Tabla 2), ya que esta investigación fue dirigida específicamente a empresarios del sector artesanal (MIPYMES) con ubicación en Chilapa de Álvarez y Chilpancingo de los Bravo, localidades pertenecientes a la región centro del estado de Guerrero. Cabe mencionar que por cuestiones del confinamiento derivado por la pandemia de COVID-19 [9], se aplicó un cuestionario electrónico utilizando la plataforma de “Google Forms” enviando el link a un total de 40 artesanos de quienes se contaba con el contacto directo (número de celular) por el grupo de investigadores; de los cuales, se recibieron un total de 32 respuestas.

Tabla 2. Fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra.

$n = \frac{N}{1+N(e^2)} = \frac{40}{1+40(0.08)^2} = 32$	Donde: nc= nivel de confianza (92%) N=Parámetro de la población (40) n=Tamaño de la muestra (32) e= Error de muestreo (8%)
---	--

Instrumento de investigación

En la realización de la investigación se consideró más apropiado recabar información mediante un cuestionario con 22 reactivos, de los cuales nueve fueron de opción múltiple y los restantes (trece) fueron preguntas abiertas; la elaboración de las preguntas abiertas tuvo la finalidad de obtener de manera concreta datos de cada establecimiento (MIPYME). Las respuestas se obtuvieron durante la cuarta semana del mes de julio y los primeros días de agosto del año en curso.

Resultados

Los resultados que a continuación se presentan se dividen en dos partes, la primera de ellas se mostrarán datos respecto a la información general del negocio, en donde se les preguntó a los empresarios sobre la edad de la persona, su género, los datos de contacto, el nombre del negocio, el negocio forma parte de alguna asociación, el nombre de la asociación de la que forma parte, la

localidad en donde se ubica el negocio, el rol que cumple el empresario en el negocio, la actividad comercial que realiza, si el negocio está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de personas que colaboran en el negocio, entre otras. En la sección dos, se aborda el tipo de apoyo recibido en el negocio, el tipo de entidad que los ha apoyado, el nombre del programa y/o proyecto y/o crédito que han recibido en el negocio, las experiencias en las dificultades por las que no ha recibido apoyo, dado los tiempos actuales, también se les preguntó el impacto de la pandemia por COVID-19 en el negocio, muchas de ellas fueron preguntas abiertas, por lo que se verán incluidas en tablas con respuestas frecuentes.

Para brindar un panorama de cómo se encuentran las MIPYMES artesanales es preciso caracterizar quiénes están detrás de los negocios, de acuerdo con los registros que tiene el INEGI (2019) [7], hay más mujeres propietarias en los negocios, se consideró elaborar una lista de contacto de las MIPYMES que apoyaron a la obtención de los siguientes resultados para que en un futuro se pueda trabajar con ellos, de tal manera que se realice una vinculación entre los que aquí participamos.

Figura 1. Género de empresarios artesanales

Figura 2. Rango de edad de los empresarios

En la figura 1, se observa el género de los empresarios artesanales del estado de Guerrero que respondieron al cuestionario fue en su mayoría del género femenino con 71.9% que corresponde a 23 mujeres, mientras que solo 28.1% de encuestados corresponde al género masculino que equivale a 9 varones, quizá la condicionante lo determina el tipo de actividad que se realiza, es decir, al ámbito de las artesanías.

Cuando se preguntó sobre la edad de los empresarios, respondieron que en su mayoría con el 40% va de los 30 a los 39 años de edad, mientras que el 22% va de 18 a 29 años de edad, seguido con el 19% que abarca el los 40 a 49 años, el 16% va de 50 a 59 años y finalmente de 60 años en adelante solo se obtuvo el 3%. Los datos anteriores coinciden con los señalados en el INEGI, ya que menciona que los adultos jóvenes que tienen un rango de edad de 30 a 40 años son los que tienen la iniciativa y el ánimo de crear una MIPYME con ayuda de sus familiares cercanos, ver figura 2.

Figura 3. Población en donde su ubica la MIPYME

Figura 4. Rol de encuestado en la MIPYME

En la figura 3, se aprecian los resultados al solicitar que respondieran de manera precisa en donde se ubica la MIPYME, las opciones proporcionadas fueron la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cuya respuesta fue de 59.4% lo que corresponde a 19 individuos, en tanto la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo obtuvo el 28.1% con 9 respuestas, también se les proporcionó la opción de otro, cuyo porcentaje fue de 12.5% que fue respondida de manera abierta, las poblaciones señaladas como ubicación de los negocios fueron: dos de Acatlán, Guerrero, localidad que se encuentra cercano a la ciudad de Chilapa de Álvarez; Zumpango del Rio, El Platanal, municipio de Eduardo Neri las dos respuestas restantes, como se mencionó con anterioridad, el estudio se acotó a las localidades con mayor porcentaje, ya que son las poblaciones en las que se encuentran las instituciones educativas de educación superior en la que colaboran los investigadores del presente trabajo, y en donde se ha visto es un área de oportunidad para el trabajo colaborativo con las MIPYMES.

La Figura 4, se solicitó en una pregunta a encuestados, la siguiente: En el negocio ¿Cuál es rol? El 90.6% señaló que es él o la propietaria de la MIPYME este porcentaje corresponde a 29 personas, mientras que el 9.4% mencionó ser empleado empleada del negocio, que corresponde a 3 individuos, se precisa señalar que los investigadores recurrieron a las personas que tenían en contacto más cercano, aunque se solicitó el apoyo de algunas organizaciones para que pudieran apoyar con la investigación, no se tuvo respuesta favorable ya que la comunicación fue mediante llamadas telefónicas, además de que la situación que en la actualidad se está viviendo con la pandemia del COVID-19 fue complicado tener un contacto de primera mano, es decir, en los negocios de los empresarios y poder hacer el estudio de manera más cercana.

Figura 5. Cantidad de personas que colaboran en el negocio

Figura 6. Tiempo en años que lleva operando el negocio

Como se ha manejado la conformación de las MIPYMES [1] va de 1 a 250 personas, por lo que se les preguntó a los encuestados la cantidad de personas que colaboran en el negocio, como se observa en la figura 5, en donde un porcentaje de 90.5% de los empresarios marcó que en su negocio participan de 1 a 10 empleados, mientras que solo el 6.3% respondió que se apoya de 10 hasta 50 empleados, y el 3.1% señaló que trabaja con un margen de 51 a 250 empleados. Se conoce de acuerdo a los datos del INEGI [7] que las empresas que se ubican en la región Centro del estado de Guerrero no cuenta con un personal numeroso, lo mismo sucede con los negocios que se ubican en la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero. En la Tabla 4, los encuestados mencionan la actividad comercial que realizan en su negocio, destaca la elaboración y la producción de artesanías a partir de la palma, además de reciclado de envases de vidrio para su posterior comercialización, y la elaboración de los textiles como el deshilado de Chichihualco y el bordado a mano de las poblaciones cercanas a Chilapa.

También se consideró importante saber el tiempo en que lleva operando el negocio, para saber si ha persistido al pasar de los años, en la figura 6 se muestran estos resultados en donde se ve que el 34.4% de los negocios son de reciente creación, es decir van de cero a tres años, aunque se

contraponen con el 28.1% de los negocios que llevan más de doce años de operación; en tercer lugar se ve el 21.9% que representa a los negocios que tienen de ocho a once años trabajando, y en cuarto lugar con 15.6% se tiene a los negocios que van de cuatro a siete años brindando servicio.

Tabla 4. La principal actividad que realiza la MIPYME

Descripción de la actividad que realiza el empresario en su negocio.
<ul style="list-style-type: none"> • Selección de botellas de vidrio, lavado, forrado de botellas con materiales de palma o mecate, forrado de botellas con trajes típicos de la región. • Elaboración de artesanía textil Deshilados y Bordados de Chichihualco, Guerrero. • Elaboración de accesorios, bisutería artesanal y venta por catálogo (cosméticos, higiene personal, perfumería). • Producción y venta de Artesanías de palma. • Bordado a mano. • Venta de alimentos. • Elaboración y enajenación de artesanías • Elaboración de Mezcal. • Coser la palma decorar todo el proceso • Venta de sombreros de diferentes tamaños, bolsa por igual, tortilleros, abanicos, etc. • Decoración de bolsas y sombreros de palma.

Figura 7. El negocio cuenta con RFC

Figura 8. El negocio ha recibido algún apoyo

En la figura 7 se les preguntó a los encuestados: El negocio ¿Esta dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (es decir, cuenta con RFC)? Se obtuvo un resultado equitativo del 50% para señalar que sí, y el mismo dato para mencionar que no; en el caso de las personas que refirieron que no, expresaron una serie de complicaciones que derivan de esto, como que “es uno de los principales obstáculos para poder acceder a algún programa y/o proyecto o crédito”. Derivado de lo anterior, se identifica la oportunidad de apoyar a los artesanos para efectos de generar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para obtener la formalidad del negocio.

A la pregunta, Durante la vigencia del negocio ¿ha recibido algún tipo de apoyo? se observa en la figura 8 que el 81.3% de los encuestados mencionaron que no ha recibido ningún tipo de apoyo; el 12.5% señaló que ha recibido apoyo de un programa y/o crédito; el 3.1% ha recibido los dos anteriores (programa y/o proyecto) y crédito, y el otro 3.1% ha tenido crédito; entre los principales motivos por los que no han recibido apoyo se puede observar en la Tabla 5.

Tabla 5. Principales dificultades por las que el negocio no ha recibido uno o varios apoyos.

Principales motivos que expresan los empresarios
Uno de los principales obstáculos es porque nos solicitan darnos de alta ante el SAT.
No se difunden programas.
Preferencia a grupos de artesanos o productores, por parte de los líderes de las entidades encargadas de los mismos.
Porque no aprueban el proyecto.
Burocracia y corrupción.
Nunca me he acercado a un tipo de apoyo
Porque no tengo un historial crediticio.

De las personas que mencionaron haber recibido algún apoyo, se coloca en la Tabla 6, las dependencias señaladas por los empresarios. En la investigación documental relacionada con la elaboración de un padrón de entidades (públicas y privadas) que ofrecen programas de apoyo a las MIPYMES previamente elaborado por el grupo de investigadores de éste proyecto, se pudo observar que varios de ellos se encuentran sin actualización o con convocatorias caducadas mediante la consulta electrónica, situación que motivó a conocer la percepción de los negocios de manera directa con la encuesta aplicada para éste trabajo.

Tabla 6. Dependencias que han apoyado a las MIPYMES

Dependencia de las que ha recibido apoyo las MIPYMES
<ul style="list-style-type: none">• Secretaría del Bienestar• Caja Solidaria Guerrerense• INADEM• Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Si bien es de reconocer que las MIPYMES siguen esforzándose para salir adelante pese a los datos mencionados, otro factor importante que ha venido a trastocar el negocio es la pandemia generada por el COVID-19, en donde los gobiernos solicitaron a la población confinarse para resguardar la salud de los trabajadores, esto ha venido a repercutir de manera importante en las MIPYMES, muchos de ellos no pudieron solventar el pago de salarios de sus trabajadores, el pago de la renta del local en donde ofrecen sus productos y servicios por lo que tuvieron que cerrar sus cortinas, en el estudio se les preguntó a los empresarios como ha impactado la pandemia del COVID-19 en negocio, algunas de las respuestas son las siguientes: “las ventas han bajado”, “Poca gente asiste a los tianguis y hay menos espacios para poder vender (bazares, tianguis, ferias) aunque mis ventas por Internet sí aumentaron considerablemente”, “Cerramos desde inicio de pandemia”, “Debido al COVID-19 se cancelaron todo tipo de eventos públicos como exposiciones locales, estatales, nacionales e internacionales, por ello decidimos abrir nuestro segundo punto de venta en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, haciendo equipo con otros compañeros artesanos”, “las ventas han bajado, el flujo de efectivo ha sido muy lento. Por lo que me he visto en la necesidad de pedir préstamos con mi familia, para continuar operado y no verme en la necesidad de despedir a algún empleado”, “Por miedo al contagio deje de vender comida en lugares públicos, solo lo hago bajo pedido”. Muchos de los artesanos mencionan que les ha afectado considerablemente, pero también otros lo tomaron como un área de oportunidad para incursionar a las ventas por internet.

Trabajo a futuro

El presente proyecto de investigación se realizó con integrantes de la Red de Investigación de Asesoramiento a las PYMES y Responsabilidad Social, conformados con docentes del TECNM/Instituto Tecnológico de Chilpancingo y docentes de la Unidad Académica en la Región de la Montaña dependiente de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, derivado del análisis de los resultados del presente proyecto y las oportunidades identificadas, y se proponen las siguientes estrategias: Integrar el directorio de grupos de artesanos de la Región Centro del estado de Guerrero para ampliar el tamaño de la muestra y aplicar la encuesta que permita identificar áreas de oportunidad; con los resultados obtenidos, elaborar e implementar un programa de gestión y apoyo con acciones que contribuyan a fortalecer el funcionamiento de los negocios artesanales con la participación directa de estudiantes de las instituciones referidas, mediante la realización de proyectos de residencias y estadias profesionales de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Contaduría y afines, dando pauta a la vinculación de las Instituciones de Educación Superior referidas y los grupos de artesanos. Así mismo, actualizar el padrón de entidades con programas vigentes y realizar una campaña de difusión de dichos programas de financiamiento buscando una vinculación con los grupos de artesanos y las entidades.

Conclusiones

Las MIPYMES artesanales del estado de Guerrero requieren de apoyo para continuar vigentes, ya que forman parte de la riqueza cultural de la entidad, las manos artesanas son nobles al trabajar con materiales como: la palma, el reciclaje de envases de vidrio, la hoja del maíz, el bordado a mano. Cada pieza que elaboran los artesanos son piezas únicas por lo que se tiene que apoyar para que sus productos se vendan a un precio digno y que sean protegidas ante la propiedad industrial para que sean ellos los que vean las ganancias de su trabajo, es urgente la organización formal de los artesanos, para que esta conformación les permita un mayor acceso al mercado digital y con ello, les permita expandir el negocio a nivel nacional e internacional; por ende, cambiar el panorama desolador del estado de Guerrero, que se coloca como una de las entidades más pobres de Latinoamérica. Los tiempos de pandemia por COVID-19 han complicado más a las MIPYMES, pero se tiene que difundir las convocatorias de los diferentes programas o proyectos de las diferentes entidades gubernamentales, principalmente, para que los empresarios del sector artesanal puedan acceder a los recursos derivados de ello.

Agradecimientos

De manera extensiva agradecemos a los empresarios que ayudaron a contestar el cuestionario para la realización de este trabajo. También agradecemos a las Instituciones Educativas del que el grupo de investigación forma parte, es decir, al TECNM/ Instituto Tecnológico de Chilpancingo y la Unidad Académica en la Región de la Montaña dependiente de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, por apoyar para la realización de esta investigación.

Referencias

- [1]. BBVA (2021) ¿Cuál es la clasificación de las pymes en México? BBVA, sf, consultada el 7 de junio 2021, <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/clasificacion-de-las-pymes.html>
- [2]. C. Bardan Esquivel (2002) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México. Evolución, funcionamiento y problemática, Instituto De Investigaciones Legislativas Del Senado De La República, p 34 <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1718/MPYMEM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [3]. CEPAL-F. Stezano (2020) VII. Diagnóstico de micro, pequeñas y medianas empresas, políticas e instituciones de fomento en México, en MIPYMES en América Latina Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento 285-336
- [4]. H. Ayuntamiento de Chilapa (2016) Plan Estatal de desarrollo, <http://chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2016/10/1.-Plan-Estatal-de-Desarrollo-2016-2021.pdf>
- [5]. H. Ayuntamiento de Chilpancingo (2018) Plan de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero https://issuu.com/davidaguilarglez/docs/programa_municipal_de_desarrollo_ch
- [6]. H. Astudillo Flores (2016) Plan Estatal de Desarrollo Guerrero 2016-2021, https://www.congresogro.gob.mx/files/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO/PROPUESTA_PLAN_ESTATAL_DE_DESARROLLO_2016-2021.pdf
- [7]. INEGI (2021) Censos económicos 2019 Características de los establecimientos de propietarias y propietarias 53 p
- [8]. J. P. Góngora Pérez (2013) El panorama de las micro, pequeñas medianas empresas en México Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 6, Noviembre y Diciembre de 2013
- [9]. PNED América Latina y Caribe (2020) Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama Socioeconómico, PNUD LAC C19 PDS No. 13. www.latinamerica.undp.org, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2020.